

СИНТЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА

Садуллаева Гулмира Гайбуллаевна

Бухарский медицинский институт

Абстрактный

Гетероатомы, а также гетероциклические каркасы часто присутствуют в качестве общих ядер во множестве активных фармацевтических натуральных продуктов. По статистике, более 85% всех биологически активных соединений являются гетероциклами или содержат в качестве основы в своих сложных структурах гетероцикл и чаще всего азотсодержащие гетероциклы. Эти факты раскрывают и подчеркивают жизненно важную роль гетероциклов в разработке и открытии современных лекарств.

В этом обзоре мы попытаемся представить всесторонний обзор наиболее часто назначаемых препаратов, содержащих гетероциклы азота, с описанием их фармакологических свойств, медицинских применений и выбранных путей их синтеза. Стоит отметить, что приведенные примеры на самом деле ограничены текущими наиболее продаваемыми лекарствами, представляющими собой или содержащими N-гетероциклы, а их синтетическая информация была извлечена как из научных журналов, так и из более широкой патентной литературы. Медицинская и фармацевтическая химия являются дисциплинами, находящимися на стыке химия, особенно синтетическая органическая химия, фармакология и различные другие биологические специальности, что привело к дизайну, химическому синтезу и разработке биологически активных молекул для утверждения в качестве предписанных и продаваемых на рынке фармацевтических средств. Некоторые репрезентативные алкалоиды и другие азотсодержащие натуральные продукты, проявляющие различную биологическую активность, и некоторым из них даже назначают такие препараты, как серотонин², тиамин, который также называют витамином B_{1,3}, атропин⁴, печально известный морфин,⁵ кодеин (больше пользы можно получить, если сочетать его с ацетаминофеном или нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), такой как аспирин или ибупрофен),⁶ папаверин,⁷ конииин,⁸ кофеин⁹ и никотин.¹⁰ Кроме того, гетероциклы на основе N являются незаменимыми компонентами диеты, такими как тиамин (витамин B₁), рибофлавин (витамин B₂), пиридоксол (витамин B₆), никотинамид (витамин B₃).^{11,12} Азотсодержащие

гетероциклические соединения присутствуют не только в качестве основы в нескольких биологически активных натуральных продуктах, используемых в качестве традиционных лекарств или одобренных рецептурных лекарств, но и в некоторых их синтетических производных в различных размерах, которые в настоящее время назначаются и продаются в продаже. Наиболее известны диазепам, изониазид, хлорпромазин, метронидазол, барбитуровая кислота, каптоприл, хлорохинин, азидотимидин и антипирин. Кроме того, большинство витаминов, нуклеиновых кислот, ферментов, коферментов, гормонов и алкалоидов содержат гетероциклы на основе азота в качестве каркасов.¹³ Из-за проявления разнообразной биологической активности азотсодержащие гетероциклические соединения всегда были привлекательными мишенями для синтетических органических химиков. Поскольку некоторые из них преобладают в природных продуктах, особенно алкалоиды, они привлекли к себе большое внимание синтетического сообщества, особенно тех, кто занимается полным синтезом натуральных продуктов. Таким образом, в результате непрерывных исследований с разных точек зрения они нашли применение в фармацевтических исследованиях и разработке лекарств. области фармации.¹⁷База данных FDA показала, что около 60% уникальных низкомолекулярных препаратов содержат гетероциклы на основе азота, что свидетельствует о структурной значимости гетероциклов на основе азота в разработке и открытии лекарств.¹⁸ Преобладание N-гетероциклов в биологически активные соединения можно объяснить их стабильностью и эффективностью работы в организме человека, а также тем фактом, что атомы азота легко связываются с ДНК посредством водородных связей. На самом деле, противораковая активность гетероциклических агентов на основе N в значительной степени обусловлена их тенденцией к взаимодействию с ДНК посредством водородных связей.¹⁹ В 2014 г. Njardarson et al. опубликовали первый всесторонний анализ гетероциклов на основе азота.¹⁶ Этот анализ показал, что действительно около 60% низкомолекулярных препаратов содержат гетероциклы на основе азота в качестве общего архитектурного ядра. В 2011 году Бауманн и соавт. представили обзор ключевых путей синтеза самых продаваемых гетероциклических препаратов с пятичленным кольцом, независимо от их типов гетероциклов.²⁰ Далее в 2013 году те же авторы представили обзор путей синтеза самых продаваемых лекарств включающие шестичленные гетероциклические системы.²¹ В 2018 году Ramazani et al.¹⁵ представили последние достижения в области гетероциклов на основе азота в качестве полезных химиотерапевтических средств против рака. Рак является одной из главных причин смерти во всем мире. Это результат мутации клеток, которые регулируют гены и белок. Хотя хирургия и лучевая терапия

являются текущими методами лечения, некоторые лекарства также используются в качестве противоопухолевых средств, несмотря на их нежелательные побочные эффекты. Некоторые аналоги нового пиразолина, слитого с изостевиолом, триазола, связанного с урсоловой кислотой, или триазола, связанного с D-рибозой, проявляют противораковую активность в наномолярном диапазоне. другие гетероциклические каркасы, таким образом, эти типы N-гетероциклов являются наиболее перспективными препаратами для разработки и проверки в качестве противораковых препаратов.²³ Нас интересует химия гетероциклов,²⁴ особенно тех, которые содержат атом азота.^{25–33} химия,²⁴ особенно те, которые содержат атом азота.^{25–33} В последние годы наша группа также сосредоточилась на применении названных реакций в полном синтезе природных продуктов, содержащих гетероциклы азота, демонстрирующих разнообразную биологическую активность.^{34–42} Вооружившись этим опытом, в этом обзоре мы попытаемся осветить медицинское использование и избранные пути синтеза одобренных и продаваемых на рынке рецептурных препаратов, содержащих гетероциклы на основе азота. Собрав и классифицировав около 640 препаратов, содержащих гетероциклы на основе азота, нам пришлось быть избирательными и обобщающими, ограничиваясь наиболее распространенными из таких препаратов, классифицируя их в соответствии с их размером гетероциклов на основе азота, в, четырех, пяти-, шести- и семичленные кольца. Кроме того, были также охвачены конденсированные мостиковые бициклические гетероциклы азота. В целом противомикробные препараты признаны бактериостатическими (т. е. тетрациклины, сульфаниламиды) и антибактериальными (т. е. пенициллин). Бета-лактамы антибиотики делятся на четыре группы. Это пенициллины, цефалоспорины, монобактамы и карбапенемы. Все они содержат четырехчленное бета-лактамы кольцо, необходимое для проявления их антибактериальной активности. В 1929 году сэр Александр Флеминг исследовал пенициллин, который заметил, что одна из его экспериментальных культур стафилококка была заражена грибом, который вызывал лизис бактерий.^{43,44} Поскольку грибок принадлежал к семейству пенициллиумов, он назвал это бактерицидное вещество пенициллином. Десять лет спустя исследовательская группа Оксфордского университета смогла выделить сырое вещество, состоящее из нескольких низкомолекулярных веществ, которые были названы пенициллинами (F, G, K, O, V, X). Среди различных пенициллинов (F, G, K, O, V, X) пенициллин G (бензилпенициллин) оказался наиболее эффективным. С тех пор пенициллин G используется в качестве антибиотика для лечения ряда бактериальных инфекций. ⁴⁵ Существует три основных и замечательных этапа биосинтеза пенициллина G 7 (бензилпенициллина). Первоначально

три аминокислоты – L- α -аминоадипиновая кислота, L-цистеин, L-валин – конденсируются в трипептид.^{46–48} Перед генерацией этого трипептида аминокислота L-валин подвергается эпимеризации и оказывается D-валин^{3,49,50} Этот трипептид называется δ -(L- α -аминоадипил)-L-цистеин-D-валин (ACV)⁴. Вышеупомянутые реакции эпимеризации и конденсации катализируются ферментом δ -(L- α -аминоадипил)-L-цистеин-D-валинсинтетаза (ACVS), нерибосомная пептидсинтетаза или NRPS. На втором этапе процесса биосинтеза пенициллина G⁷ происходит катализируемое изопенициллин N синтазой (IPNS) окислительное превращение линейного ACV в бициклический интермедиат изопенициллин N.^{46–49} трансамидируется таким образом, что α -аминоадипильная боковая цепь изопенициллина N⁶ удаляется и заменяется фенилацетильной боковой цепью. Этот процесс кодируется геном *penDE* и считается исключительным прогрессом в обеспечении пенициллинов G⁷.⁴⁶ Полный синтез пенициллина V²⁰ впервые был осуществлен в 1948 году. Он начался с рацемического валина³, который был эффективно преобразован в N-ацетилпеницилламин¹¹. Формамид *gac-13* после разделения с использованием бруцина с последующим гидролизом дал (-)-пеницилламин гидрохлорид¹⁴ Последний был конденсирован с альдегидом¹⁵ с получением тиазолидина¹⁶. Побочный продукт эпи-16 можно было превратить в 16 с помощью индуцированной пиридином эпимеризации. Устранение защитных групп и сборка феноксиацетильной боковой цепи обеспечили пенициллоевую кислоту¹⁹. Последовательное образование центральной амидной связи было выполнено с использованием DCC в щелочных условиях с получением пенициллина V²⁰ в виде его калиевой соли (схема 2).⁵¹ Амоксициллин является антибиотиком, используемым для лечение нескольких бактериальных инфекций, включающих острый фарингит, пневмонию, кожные инфекции, инфекции среднего уха, инфекции мочевыводящих путей и т. д.^{45,52} Амоксициллин является одним из основных β -лактамных и наиболее продаваемых антибиотиков. Он был открыт в 1958 г. и начал применяться в медицине в 1972 г., обладая значительными преимуществами по сравнению с предшествующими препаратами, например, он демонстрирует более широкий спектр активности, высокую растворимость и высокую скорость всасывания.^{53,54} Амоксициллин также можно получить ферментативным методом подход, который имеет важное применение в его крупномасштабном производстве. Процесс начался с 6-аминопенициллановой кислоты (6-АПК)²⁵, которая первоначально активировалась субстратом, таким как метиловый эфир п-гидроксибензилглицина (HPGM) или амид п-гидроксибензилглицина. Хорошо известно, что PGA не только превращает такие субстраты в антибиотик, но также гидролизует калиевую соль пенициллина G (PGK)²¹ в

6-APA 25. Фактически, большинство ядер β -лактамов, например, 6 -APA 25 и 7-ADCA, используемые в ферментативном полусинтетическом процессе β -лактамных антибиотиков, образуются в результате гидролиза PGK или цефалоспорина C, опосредованного PGA. Таким образом, сочетание гидролиза PGK в 6-APA с ферментативным катализом приводит к реакции сочетания 6-APA с метиловым эфиром п-гидроксифенилглицина (D-HPGM) с получением амоксициллина в качестве желаемого продукта. Этот однореакторный подход позволяет избежать ряда стадий в производстве β -лактамного антибиотика, что не только пропускает выделение 6-АПК 25, но и эффективно снижает промышленные затраты на производство (схема 3). Цефалексин — используемый антибиотик. для лечения некоторых бактериальных инфекций.⁵⁵ Цефалексин используется для лечения определенных бактериальных инфекций, в том числе инфекций среднего уха, костей и суставов, кожи и мочевыводящих путей, пневмонии, острого фарингита и для предотвращения бактериального эндокардита. Цефалексин был открыт в 1967 г.^{56–58} Первоначально он рекламировался в 1969 и 1970 гг. под торговыми марками Keflex и Serorex.⁵⁹ Цефалексин в виде дженериков и под другими торговыми наименованиями можно приобрести на рынке недорого.⁶⁰ Цефалексин представляет собой цефалоспориновый антибиотик первого поколения, который был выбран в качестве кандидата в качестве образцового лекарственного средства для достижения дозы с лучшей стабильностью, вкусовыми качествами и привлекательной педиатрической сложностью, экономичностью и простотой приема.^{61–68} Цефалексин, [6R-[6 α ,7 β (R)]]-3-метил-8-оксо -7-[(аминофенилацетил)амино]-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоновая кислота ³² действительно является аналогом ампициллина из-за ацильного сегмента, присутствующего в структуре 7-аминоцефалоспориновой кислоты, это точно такой же сегмент фенилглицина, который присутствует в ампициллине.⁶⁹

Литература

- 1) Каримов Ж. С., Ниязов Л. Н. ПРОИЗВОДНЫЕ ТИОМОЧЕВИНЫ С ГИДРОКСИБЕНЗОЙНЫМИ КИСЛОТАМИ //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 8 (86). – С. 61-63.
- 2) Каримов Д. С. МЕХАНИЗМ РЕАКЦИИ СИНТЕЗА 4-N ДИЭТИЛАМИНОБУТИН-2 ОЛ-1 //ТАЪЛИМ ВА РИВОЖЛАНИШ ТАҲЛИЛИ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – С. 17-24.
- 3) Sobirzoda K. J. 4-N Diethyl Amino Butin-2 Ol-1 Synthesis Reaction Mechanism //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 61-67.
- 4) Гапуров, У. У., & Ниязов, Л. Н. (2021). Квантово-химические параметры и прогнозирование биологической активности

- производных п-аминобензойной кислоты. *Universum: химия и биология*, (11-2 (89)), 46-48.
- 5) Гапуров У. У., Ниязов Л. Н. Исследование некоторых квантово-химических параметров соединения салициловой кислоты с глицином // *Universum: химия и биология*. – 2020. – №. 3-2 (69). – С. 22-24.
 - 6) Гапуров У. У., Ниязов Л. Н. Актуальные вопросы получения производных салициловой кислоты с п-аминобензойной кислотой для фармацевтики // *Universum: химия и биология*. – 2021. – №. 8 (86). – С. 64-66.
 - 7) Гапуров У. У., Ниязов Л. Н. Исследование некоторых квантово-химических параметров соединения салициловой кислоты с глицином // *Universum: химия и биология*. – 2020. – №. 3-2 (69).
 - 8) Ниязов Л.Н., Бахромов Х.Қ., Гапуров У.У. 4-Гидроксibenзой кислотанинг баъзи аминокислоталар билан ҳосилалари квант-кимёвий хоссалари. // Бухоромухандислик технология институту: Фан ватехнологиялар тараққиёти илмий-техникавий журн. – 2020. – №4. – 74-78 б.
 - 9) Гапуров У. У., Ниязов Л. Н. Квантово-химические параметры и прогнозирование биологической активности производных п-аминобензойной кислоты // *Universum: химия и биология*. – 2021. – №. 11-2 (89). – С. 46-48.
 - 10) Гапуров У. У., Ниязов Л. Н. Парааминобензой кислотанинг кислоталар билан ҳосилалари в ауларнинг потенциал биологикактивлиги Парааминобензой кислотанинг кислоталар билан ҳосилалари в ауларнинг потенциал биологикактивлиги. // Наманган давлатуниверситети илмий ахборотномаси – 2021. – № 12. 73-76 б.
 - 11) Niyazov L., G'apurov U. Кимёфанини ўқитишда визуал объектлардан фойдаланишнинг // *Pedagogik Mahorat*. – 2020. – №. 3. – С. 175-179.
 - 12) Bahromov K., G'apurov U., Javohir K. Characteristics of teaching medical chemistry to foreign students // *AIP Conference Proceedings*. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 050055.
 - 13) G'apurov U., Nafisa S. Features of Teaching Medical Chemistry to Foreign Students // *Eurasian Medical Research Periodical*. – 2022. – Т. 9. – С. 117-121.
 - 14) G'apurov U. U. TIBBIYOT OLIYGOHLARIDA TIBBIY KIMYO FANINI O'QITISHDA VIRTUAL KIMYO LABORATORIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI // *Oriental renaissance: Innovative*,

- educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 372-379.
- 15) Гапуров У. У., Шарипов М. С., Тиллаева Д. М. Оценка качества печати хлопчатобумажных набивных тканей с загустителями на основе природных бентонитов и водорастворимых полимеров //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 4-3. – С. 15.
- 16) Гапуров У. У., Шарипов М. С. Бентонит ваполиакриламидасосидаяратилганянгикуюклаштирувчи композицияларнинг сорбцион хоссаларини ўрганиш //и нанокomпозиционные материалы: структура, свойства и применение». – С. 387.
- 17) Гапуров У. У., Каримов Ж. С. Development of the thickener preparing technology on the basis of bentonite and polyacrylates // Вестник науки и образования – 2021. – № 17(120). Часть 2. – С. 29-33.
- 18) Каримов Ж. С., Гапуров У. У. Influence of the nature of the catalyst on the care of the product in the aminomethylation reaction // Вестник науки и образования – 2021. – № 17(120). Часть 2. – С. 33-36
- 19) 4-
GIDROOKSIBENZOYKISLOTASIBILANHOSILASININGTERMIKTA HLILI // “Kimyovatibbiyot: nazariyadanamaliyotgacha”
Xalqaroishtirok bilan respublikailmiy-amaliy konferensiyamateriallart o'plami. – Buxoro. O'zbekiston 7-8 oktyabr 2022 yil. 181-182 b.
- 20) Садуллаева Г. Г. К., Джумаева М. К. Синтез, структура и свойства Ni (II) и Zn (II) комплексных соединений на основе альдегида бензоилуксуса //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 12-2 (90). – С. 14-17.
- 21) Садуллаева Г. Г. К., Джумаева М. К., СИНТЕЗ С. И. С. N. I. И ZN (II) КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ АЛЬДЕГИДА БЕНЗОИЛУКСУСА //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 12-2. – С. 90.
- 22) Kayumovna D. M., Gaybullayevna S. G. CHEMICAL PROCESSES IN THE SYNTHESIS OF BIOLOGICALLY ACTIVE IMPORTANT COMPOUNDS //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 248-252.
- 23) Джумаева М. К. МЕХАНИЗМ ОСНОВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АЗОТСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЯХ ПРИ СИНТЕЗЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ //Zamonaviy dunyodabiiyfanlar: Nazariyvaamaliyizlanishlar. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 1-6.
- 24) Джумаева М. К., Сафарова Н. С. КЛАССИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

- //TA'LIMVARIVOJLANISHTAHLILIONLAYNILMIYJURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 9. – С. 51-58.
- 25) Safarova N. S., G'afurov U. U., Omonov X. T. Venn grafikslubidankimyodarslaridafoydalanish //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 134-138.
- 26) Sadullayeva G. G., Rakhmatov S. B. AMPEROMETRIC METHOD OF ANALYSIS AND ITS ADVANTAGES OVER OTHER METHODS //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 2. – С. 4-8.
- 27) Садуллаева Г. Г. К., Джумаева М. К. СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА NI (II) И ZN (II) КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ АЛЬДЕГИДА БЕНЗОИЛУКСУСА //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 12-2 (90). – С. 14-17.
- 28) Садуллаева Г. Г. К., Джумаева М. К., СИНТЕЗ С. И. С. N. I И ZN (II) КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ АЛЬДЕГИДА БЕНЗОИЛУКСУСА //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 12-2. – С. 90.
- 29) Sadullayeva G. G., Karimova S. A. ERITMALAR KONSENTRATSIYASINI IFODALASH BO'YICHA MASALALAR YECHISH USULLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 909-915.
- 30) Sadullayeva G. G. THE USE OF IMIDAZOLE IN MEDICINE //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 9. – С. 41-47.
- 31) Gaybullayevna S. G. HETEROCYCLIC COMPOUNDS THAT ARE IMPORTANT IN MEDICINE //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 209-213.
- 32) Rakhmatov, Sh B., and N. I. Fayzullayev. "Coke Formation of Catalyst on the Ethylene Preparation from the Oxycondensation of Methane and its Regeneration." International Journal of Advanced Science and Technology 29.03 (2020): 7875-7884.
- 33) Rakhmatov S. B. et al. The study of the properties of hoipolloi resin-modified lignin and hexamethylenetetramine //Новый университет. – 2014. – С. 24.
- 34) Gaybullayevna S. G. Methods of Teaching the Subject of Electrical Conductivity Interactively //INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 167-175.

- 35) Каюмовна, Djumaeva Maxfuza, and Sadullayeva Gulmira Gaybullayevna. "CHEMICAL PROCESSES IN THE SYNTHESIS OF BIOLOGICALLY ACTIVE IMPORTANT COMPOUNDS." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMİY JURNALI* 2.4 (2022): 248-252.
- 36) Ганиев, Бахтиёр Шукуруллаевич, et al. "Использование программы CHEMSKETCH в процессе изучения органической химии для повышения успеваемости учащихся." *Universum: психология и образование* 12 (90) (2021): 14-17.
- 37) Sadullaeva, G. G. "SYNTHESIS OF THE ZN (II) COMPLEX BASED ON BENZOYLACETALDEHYDE PRODUCTS, THEIR STRUCTURE AND PROPERTIES." *Вестник науки и образования* 17-3 (120) (2021): 8-12.
- 38) Джумаева, Махфуза Каюмовна. "ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMİY JURNALI* 2.11 (2022): 97-103.
- 39) Джумаева, Махфуза Каюмовна, and Нафиса Сулаймоновна Сафарова. "КЛАССИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMİY JURNALI* 2.9 (2022): 51-58.